

Original paper

PEDAGOGIKA VA TA'LIM OLUSHNING ZAMONAVIY USULLARI AHMAD DONISH ASARLARI MISOLIDA

© L.I. Jamolova¹✉

¹Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: Ahmad Donishning ma'rifiy va pedagogik qarashlari, xususan uning "Navodir ul-vaqoye" asaridagi hikoyatlar zamonaviy pedagogika va ta'lim tizimi uchun qimmatli manba hisoblanadi. Unda ilm-fanni rivojlantirish usullari, kasb-hunar egallashning ijtimoiy ahamiyati va yoshlarga qaratilgan nasihatlar keng yoritilgan.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi Ahmad Donishning pedagogik qarashlarini tahlil qilish, ularning zamonaviy ta'lim va tarbiya jarayonida tutgan o'rni va dolzarbligini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda "Navodir ul-vaqoye" asari asos qilib olingan bo'lib, undagi "O'g'illarimga pand-nasihati" va "Farzandlarga vasiyat, kasb-hunarning foydalari" hikoyatlari asosida tahlil o'tkazildi. Tarixiy manbalar, ilmiy maqolalar, o'tmish ma'rifatparvarlar faoliyati hamda qiyosiy tahlil va ilmiy umumlashirish metodlari qo'llanildi.

MUNOZARA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari Ahmad Donishning tarbiya, ma'rifat va kasb-hunar egallash borasidagi fikrlari hozirgi ta'lim jarayonida ham dolzarb ekanini ko'rsatdi. Donish mehnat va sabr-toqatning muhimligini ta'kidlab, yoshlarni kasbiy tayyorgarlik, axloqiy poklik va ilm olishga da'vat etgan. Shuningdek, u ijtimoiy-ma'naviy qoloqlikdan chiqish uchun ta'lim va islohotlarni asosiy vosita sifatida ko'rsatgan.

XULOSA: Ahmad Donish asarlaridagi pedagogik qarashlar bugungi ta'lim tizimi uchun dolzarb bo'lib, yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq, bilimli va kasbiy mahoratli shaxs qilib tarbiyalashda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Ahmad Donish, "Navodir ul-vaqoye", pedagogika, kasb-hunar, ma'rifat, sabr-toqat, yoshlar tarbiyasi, ma'naviyat.

Iqtibos uchun: Jamolova L.I. Pedagogika va ta'lim olushning zamonaviy usullari ahmad donish asarlari misolida. // Inter education & global study. 2025. Vol.3, №7. B.168–172.

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РАБОТ АХМАДА МУДРЕЦА

© Л.И. Жамолова¹✉

¹ Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: просветительские и педагогические взгляды Ахмада Дониша, особенно изложенные в его произведении «Наводир уль-вакойе», являются ценным источником для современной педагогики и системы образования. В них освещаются пути развития науки, значение овладения профессией и наставления молодежи.

ЦЕЛЬ: проанализировать педагогические идеи Ахмада Дониша и выявить их актуальность и значимость в современном образовательном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в основу исследования положены рассказы «Совет моим детям» и «Завещание детям о пользе профессии» из произведения «Наводир уль-вакойе». Используются исторические источники, научная литература, а также методы сравнительного анализа и научного обобщения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что идеи Ахмада Дониша о значении труда, терпения и образования сохраняют свою актуальность и в современном обществе. Он рассматривал профессиональную подготовку и моральную чистоту как основу воспитания молодежи, а реформы в сфере образования — как средство преодоления социально-культурной отсталости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: педагогические идеи Ахмада Дониша служат важной теоретической основой для современного образования, направленного на воспитание молодежи как высоко нравственных, образованных и профессионально подготовленных личностей.

Ключевые слова: Ахмад Дониш, «Наводир уль-вакойе», педагогика, профессия, просвещение, терпение, воспитание молодежи, духовность.

Для цитирования: Жамолова.Л.И. Педагогика и современные методы обучения на примере работ ахмада мудреца.// Inter education & global study.2025. Vol.3, №7. С.168–172.

PEDAGOGY AND MODERN TEACHING METHODS BASED ON THE WORKS OF AHMAD THE WISE

© Lubat I. Jamolova¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the pedagogical and educational views of Ahmad Donish, especially those presented in his work Navodir ul-vaqoye, are a valuable source for modern pedagogy and education. The text provides guidance on the development of science, the importance of professional training, and moral advice for the younger generation.

AIM: the main aim of the study is to analyze Ahmad Donish's pedagogical ideas and determine their relevance and significance for contemporary education and upbringing.

MATERIALS AND METHODS: the study focused on the stories “Advice to My Sons” and “A Testament to Children on the Benefits of a Profession” from Navodir ul-vaqoye. Historical sources, scholarly literature, and methods of comparative analysis and synthesis were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings show that Donish’s emphasis on labor, patience, and education remains highly relevant today. He viewed professional training, moral integrity, and knowledge acquisition as essential for youth upbringing, and advocated educational reforms as a means to overcome socio-cultural backwardness.

CONCLUSION: Ahmad Donish’s pedagogical insights provide a strong theoretical foundation for modern education aimed at nurturing morally sound, educated, and professionally competent individuals.

Keywords: Ahmad Donish, *Navodir ul-vaqoye*, pedagogy, profession, enlightenment, patience, youth upbringing, spirituality.

For citation: Lubat I. Jamolova. (2025) ‘Pedagogy and modern teaching methods based on the works of ahmad the wise’, *Inter education & global study*, Vol.3, (7), pp. 168–172. (In Uzbek).

Bizga ma’lumki, ta’lim tizimining rivojlanish davri bu jarayonda yuzaga keladigan muammolar kishi jamiyati taraqqiyotining turli davrlarida ham o’z dolzarbligini yo’qotgan emas. Markaziy Osiyo xalqlarining hayotida 1917-yilgi fevral voqealari va oktabr to’ntarishidan so’ng - ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma’naviy-mafkuraviy, jumladan xalq maorifi sohalarida keskin o’zgarish yuz berdi. Ziyolilar va arboblarning faoliyati keng tus oldi, chuqur ijtimoiy-madaniy mazmun kasb etdi. Jadid allomalari, ijod ahli sanalmish Munavvar Qori, Mahmudxo’ja Behbudiy, Sadriddin Ayniy, Fitrat, Cho’lpon, Abdulla Qodiriy, Abdulla Avloniy, Hamza, G’ozi Yunus, Xurshid va boshqalar bilan bir qatorda XX asr bo’sag’asida tug’ilgan iste’dodli yoshlar Mashriq Yunusov, Naim Said, Rafiq Mo’min, Mahmud Xodiev, Bahrom Xaydariy va shu qatorda Ahmad Donish ham qator ziyolilar madaniyat, maorif sohalarida jonbozlik qildilar, ijtimoiy yo’naltirilgan ijod bilan shug’ullandilar. Samarqandda mashhur ma’rifatparvarlar Mahmudxo’ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Akobir Shomansurzoda, Said Axmad, Saidaxmatxo’ja Siddiqiy, Mardonquli Shomhammadzoda maktab islohotini amalga oshirish fikri bilan maydonga chiqdilar. Ular 1917-yil aprel oyidan boshlab “Hurriyat” gazetasi sahifalarida yangi usuldagi maktablarning keng tarmoqlarini yaratish zarurligi haqidagi fikrni ilgari surdilar. “Anjumani maorif” jamiyatining mablag’lariga “Rushdiya” maktabi ochildi, unda bepul o’qitilar edi. Abdurauf Fitrat bilan Kamol Shams bu maktabda o’quvchilarga islom diniy ta’limoti, islom tarixi, musulmon huquqi, turk, arab va fors tillarini, arifmetika, geometriya, geografiya, tabiatshunoslik, tarix fanlari o’qitilgan. Yoz faslida Samarqandning o’zida taniqli ma’rifatparvar, shoir va dramaturg Hoji Muin Shukrullo “Tarbiyat” maktabini ochdi. 1918-yilning yozida Samarqandda “Musulmon o’qituvchilari uchun pedagogik kurslar” ochildi va kuzida esa Toshkentda Toshkent uyezding tub yerli aholisi uchun maktab

o'qituvchilari kurslari ochildi.

Shu o'rinda Ahmad Donish tirikchilik o'tkazish uchun biror kasbning boshini tutishlaringiz kerak. Har qanday kasb qilsanglar ham, uning kengchiligi va torchiligi bo'ladi. Uning kengchiligini ko'rsanglar, quvonib unga aldanmanglar; balki shukr va sabr qilinglar deydi Donish.

Hikoya qilishlaricha, bir sog' va bir ko'r ikkisi hamroh bo'lib, safarga chiqibdilar. Qish fasli bo'lib, havo juda sovuq ekan. Erta saharlab qorong'ida yo'lga chiqmoqchi bo'libdilar. Jo'nar oldida ko'r qamchisini yo'qotib qo'yibdi. Qamchin izlab, paypaslab yursa, qamchinga o'xshash bir narsa qo'lga tegibdi. Ushlab ko'rsa, haligi narsa sopi yo'q, ammo o'zi yangi qamchinga o'xshabdi; buni bilib ko'r xudo menga eski qamchin o'rniga yangisini yetkazdi deb o'ylabdi va manzilga yetgach, dasta yasatib olaman debdi. U esa sovuqdan karaxt bo'lib yotgan zaharli bir ilon ekan.

Shu bilan kechalab yo'lga tushibdilar. Tong otib, kun yoriganda yo'ldoshining ko'zi ko'r qo'lidagi ilonga tushibdi. O'shanda ko'rning yo'ldoshi unga qamchin deb ushlaganing zaharli qora ilon-ku, issiq o'tsa u tiriladi, chaqib olsa, o'lasan, tez tashlagin deb baqirganida, ko'r yo'ldoshiga qarab: men qamchinimni yo'qotib qo'ygandim chinni menga yetkazdi; sen esa, qizg'onib buni menga ravo ko'rmay o'tiribsan, agar men buni tashlasam sen uni darhol o'zingga olasan, debdi. Yo'ldoshi qasam ichib, qo'lingdagi ilon qamchin emas desa ham ko'r yolg'on deb, uning so'ziga ishonmabdi. Nihoyat, ko'rning qo'lining issig'i va quyoshning isitishi bilan ilon jonlanib, ko'rning qo'lga o'ralib olib shunday chaqibdiki, ko'r otdan tushishga ham ulgurmay jon beribdi.

Shunga o'xshash, dunyo ahllari ham bilgan va ko'zi ochiq kishilarning so'zlariga quloq solmaydilar. Bizni ko'rolmaydi, o'zlari bizdek bo'la olmaganlari uchun bizlarga hasad qiladilar deb, ularga tuhmat ham qiladilar.

Dunyo to'plash yo'lida xalqning qiladigan kasblarining ravishlari ham xuddi shunday. Har bir kasb va hunar ustidagi qiyinchiliklarni aytmoqchi bo'lsang, bir necha jild kitob yozishga to'g'ri keladi. Sizlarning otalaring haqiqatga tushundi. Dunyo to'plashdagi hojatning cheksizligiga ko'zi yetdi. Shuning uchun kundalik o'lmas ovqatga qanoat qildi. Agar sizlar ham yukimiz yengil bo'lsin desanglar, mening yo'limni tutib, oziga qanoat qilinglar.

Sarvari olam, ikki soyni oltinga to'ldirsang ham odam bolasining ko'zi to'ymay, uchunchi soyning ham to'la bo'lishini istaydi; insonning ko'zi tuproqqa to'ymaguncha-to'ymaydi, deganlar. Meni bu so'zlarimga chuqurroq qarasanglar, baxillikdan qutulib, oziga qanoat qila olasizlar...Xalq bilan yaxshi muomalada bo'linglar, hech kimga ozor beruvchi bo'lmanglar. Yomon axloqlar mening 25 yoshimdayoq ko'nglimdan ko'tarilgan edi....

Ahmad Donish ustozini esalab shunday fikrlarni bitadi: ustozim ilm va fanlarga olim, xushxatlikda tengsiz, muhandislikda komil odam edi. Saltanat o'rdasidagi butun imoratlar uning rahbarligida qurilar edi. Bir kuni payti kelib, qolganda ustozim sultonga maqtabdi. Falon odam mening shogirdim, har turli xat yozishda mohirligi bor, xushxatlikda unga biror kishi teng kela olmaydi; agar u qalam u qalam hunarini ko'rsatsa, rassom

Begzodning san'ati kasodga uchraydi; agar uning qil qalamlar ishga kirar ekan, ajoyib va g'aroyib san'atlar yuzaga keladi, deb mening nomimni ko'taribdi.

Shu tufayli meni o'rdaga chaqirib yozish-chizish xizmatiga qo'ydilar. Men unda tarix, tib masalalariga oid kitoblarni ko'chirib yozishga kirishdim. Vaqt o'tib, ustozim olamdan o'tgach uning vazifasiga tayinlanib, maoshim ham 1 ming tangaga ko'tarildi. Sulton katta imoratlar va qurilish ishlarini boshlaganda naqsh va nigor san'atkorligini menga maslahat qiladigan bo'ldi. Bir qancha insonlar umrlarini bekorga o'tkazib, sultonga yaqinlashmoqchi bo'lar edi. Biroq, ular qancha urinmasinlar o'z maqsadlariga erishmasdilar. Taxtga yaqinlashish faqat insonga xavf tug'dirar balki erki o'z qo'lida bo'lgan insongina rohatda yashay olishini aytadi.

"Navodir ul-vaqoe" kitobi Ahmad Donishning asosiy asari hisoblanib, unda olim o'zining turli masalalarga munosabatini ifodalagandir. Yuqorida ko'rsatilgan har ikki asarda Ahmad Donish ijtimoiy taraqqiyotga g'ov bo'lib qolgan feodal ijtimoiy-siyosiy tuzum, tartib va munosabatlarni tanqid ostiga oladi. O'rta asr falsafasida keng tarqalgan tavakkul nazariyasini tanqid etib bunday deb yozadi: "Agar kishi tavakkulga ishonib harakat qilmasa, mehnat qilmasa va qiyinchilikda, kambag'allik bilan hayot kechirish yoki mo'l-ko'llikda yashash qismatda bor ekan, deb aytsa, unday kishi xato qiladi. Demak, u aqlli emas". Buxoro xonligini Ovro'po mamlakatlari, xususan Rusiya bilan taqqoslab, Donish o'z vatanini iqtisodiy va madaniy jihatdan orqada qolganligini ko'rsatib beradi va bu qoloqlikdan chiqish uchun ijtimoiy-siyosiy tuzumda islohotlar qilish zarurligini uqtiradi.

Ayni paytda, Ahmad Donish merosining bir qismigina o'rganilgan bo'lib, bu sohada rus olimlari va O'zbekiston, Tojikistonda olib borilgan tadqiqotlarni qayd etib o'tish lozim. Donish asarlarining asl nusxasi – tojik tilida, rus va o'zbek tillarida nashr etilgan va hozirda ko'plab tadqiqotlar ham qilinmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ahmad Donishning "Navodir ul-vaqoye" O'zbekiston fanlar akademiyasi Filosofiya va huquq instituti 1964y 326-340 betlar)
2. Ahmad Donish. Navodir ul-vaqoe T.: Fan, 1964.- 51-56-b.
3. Yusuf Xos Hojib Ahmad Yugnakiy "Turkiy adabiyot durdonalari" O'zb-Toshkent-2022-y. 8-9-bet.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Jamolova Lubat Ilhomovna**, doktorant [Жамолова Лубат Илхомовна, докторант], [Jamolova Lubat Ilhomovna, doctoral student]; manzil: Buxoro viloyati, Buxoro shahri, Piridastgir ko'chasi, 2-uy, [адрес: Бухарская область, г. Бухара, ул. Пиридастгир, д. 2], [address: Bukhara region, Bukhara, Piridastgir str., 2].